

TALABALARDA MEDIAFALSAFIY TAFAKKURNI SHAKLLANTIRISHNING ZAMONAVIY PEDAGOGIK TENDENSIYALARI.

Mirabdullayev Izzatillo Isroiljon o'g'li, University of economics and pedagogy NOTM
Matematika va raqamli texnologiyalar kafedrasida katta o'qituvchisi.

Annotatsiya

KIRISH: maqolada talabalarda mediafalsafiy tafakkurni shakllantirishning nazariy asoslari va zamonaviy pedagogik tendensiyalari tahlil qilingan. Mediafalsafiy tafakkurning tarkibiy komponentlari, uni rivojlantirishda raqamli pedagogika, media ta'lim, tanqidiy fikrlash va sun'iy intellekt texnologiyalarining o'rni yoritilgan. Shuningdek, mediafalsafiy kompetentlikni rivojlantirishning pedagogik mexanizmlari va istiqbolli yo'nalishlari asoslangan.

MAQSAD: talabalarda mediafalsafiy tafakkurni shakllantirishning nazariy asoslari va zamonaviy pedagogik yondashuvlarini tahlil qilish.

MATERIALLAR VA METODLAR: tadqiqotda media ta'lim, raqamli pedagogika va sun'iy intellektga oid ilmiy manbalar tahlil qilindi. Shuningdek, tahliliy, qiyosiy va tizimli yondashuv metodlari qo'llanildi.

MUHOKAMA VA NATIJALAR: tadqiqot natijalari mediafalsafiy tafakkurni shakllantirishda raqamli pedagogika, media ta'lim va tanqidiy fikrlash muhim rol o'ynashini ko'rsatdi. Sun'iy intellekt texnologiyalari esa ta'lim jarayonini individuallashtirish va kompetensiyalarni rivojlantirishga xizmat qiladi.

XULOSA: mediafalsafiy tafakkurni rivojlantirish zamonaviy ta'lim tizimida muhim o'rin tutadi va raqamli texnologiyalar bilan integratsiyalashuvi uning samaradorligini oshiradi.

Kalit so'zlar: mediafalsafa, mediafalsafiy tafakkur, media ta'lim, raqamli pedagogika, tanqidiy fikrlash, refleksiya, media kompetentlik, sun'iy intellekt, axborot madaniyati

СОВРЕМЕННЫЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕНДЕНЦИИ ФОРМИРОВАНИЯ МЕДИАФИЛОСОФСКОГО МЫШЛЕНИЯ У СТУДЕНТОВ.

Мирамдуллаев Иззатилло Исроилджон угли, Мирамдуллаев Иззатилло Исроилджон угли. Университет экономики и педагогики (НОТМ) кафедра математики и цифровых технологий, старший преподаватель.

Аннотация

ВВЕДЕНИЕ: в статье анализируются теоретические основы и современные педагогические тенденции формирования медиафилософского мышления у студентов. Освещаются структурные компоненты медиафилософского мышления, роль цифровой педагогики, медиаобразования, критического мышления и технологий искусственного интеллекта в его развитии. Также обосновываются педагогические механизмы и перспективные направления развития медиафилософской компетентности.

ЦЕЛЬ: анализ теоретических основ и современных педагогических тенденций формирования медиафилософского мышления у студентов.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ: в исследовании проанализированы научные источники по медиаобразованию, цифровой педагогике и искусственному интеллекту. Используются аналитический, сравнительный и системный подходы.

ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ: результаты исследования показали, что цифровая педагогика, медиаобразование и критическое мышление играют важную роль в формировании медиафилософского мышления. Технологии искусственного интеллекта способствуют индивидуализации обучения и развитию компетенций.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: развитие медиафилософского мышления занимает важное место в современной системе образования, а интеграция цифровых технологий повышает его эффективность.

Ключевые слова: медиафилософия, медиафилософское мышление, медиаобразование, цифровая педагогика, критическое мышление, рефлексия, медиакомпетентность, искусственный интеллект, информационная культура.

MODERN PEDAGOGICAL TRENDS IN DEVELOPING MEDIA-PHILOSOPHICAL THINKING AMONG STUDENTS.

Mirabdullayev Izzatillo Isroiljon o'g'li, University of Economics and Pedagogy (NOTM)
Department of Mathematics and Digital Technologies, Senior Lecturer.

Annotation

INTRODUCTION: the article analyzes the theoretical foundations and modern pedagogical trends in the formation of media-philosophical thinking among students. It highlights the structural components of media-philosophical thinking and the role of digital pedagogy, media education, critical thinking, and artificial intelligence technologies in its development. The pedagogical mechanisms and promising directions for developing media-philosophical competence are also substantiated.

AIM: to analyze the theoretical foundations and modern pedagogical trends in forming media-philosophical thinking among students.

MATERIALS AND METHODS: the study analyzed scientific sources on media education, digital pedagogy, and artificial intelligence. Analytical, comparative, and system-based approaches were applied.

DISCUSSION AND RESULTS: the findings revealed that digital pedagogy, media education, and critical thinking play a key role in developing media-philosophical thinking. Artificial intelligence technologies contribute to individualized learning and competence development.

CONCLUSION: the development of media-philosophical thinking plays an important role in modern education, and its integration with digital technologies increases its effectiveness.

Keywords: media philosophy, media-philosophical thinking, media education, digital pedagogy, critical thinking, reflection, media competence, artificial intelligence, information culture.

Axborot-kommunikatsiya texnologiyalarining jadal rivojlanishi hamda raqamli media vositalarining jamiyat hayotiga keng kirib borishi natijasida insonning axborotni qabul qilish, tahlil qilish va baholash mexanizmlarida sezilarli o'zgarishlar yuz bermoqda. Ayniqsa, oliy ta'lim muassasalari talabalarining media makon bilan o'zaro munosabatlari faollashib borayotgan bir sharoitda ularda media hodisalarni tanqidiy va falsafiy jihatdan anglash ko'nikmalarini rivojlantirish dolzarb pedagogik vazifalardan biri hisoblanadi. Shu nuqtayi nazardan, talabalarda mediafalsafiy tafakkurni shakllantirish masalasi zamonaviy ta'limning muhim ilmiy-amaliy yo'nalishlaridan biri sifatida e'tirof etilmoqda. Raqamli transformatsiya jarayonlari ta'lim mazmuni, metodlari va vositalarining yangilanishiga olib kelmoqda. Sun'iy intellekt texnologiyalari, ijtimoiy tarmoqlar, raqamli platformalar va virtual kommunikatsiya vositalari talabalarning dunyoqarashi, qadriyatlarini hamda axborotga munosabatini shakllantirishda muhim omilga aylanmoqda. Bunday sharoitda mediafalsafiy tafakkur talabalarga media kontentning mazmuni, maqsadi, g'oyaviy yo'nalishi va ijtimoiy ta'sirini anglash imkonini beruvchi intellektual mexanizm sifatida namoyon bo'ladi. Shu sababli mediafalsafiy tafakkurni rivojlantirish raqamli pedagogikaning ustuvor vazifalaridan biri sifatida qaralmoqda. Muammoning ilmiy-pedagogik tadqiq etilganlik darajasi tahlili shuni ko'rsatadiki, media ta'lim, media savodxonlik, raqamli kompetentlik va tanqidiy fikrlash masalalari xorijiy hamda mahalliy olimlar tomonidan keng o'rganilgan. Xususan, media ta'lim nazariyasida shaxsning media madaniyatini rivojlantirish, media matnlarni tahlil qilish va axborot xavfsizligini ta'minlash muammolari tadqiq etilgan. Biroq talabalarda mediafalsafiy tafakkurni shakllantirishning pedagogik mexanizmlari, uning aksiologik va reflektiv asoslari hamda zamonaviy pedagogik tendensiyalar bilan integratsiyalashgan holdagi rivojlantirish texnologiyalari yetarli darajada tizimli tadqiq etilmagan. Mazkur holat ushbu muammoni ilmiy-pedagogik jihatdan chuqur o'rganish zaruratini yuzaga keltirmoqda. Mediafalsafa zamonaviy falsafaning nisbatan yangi yo'nalishlaridan biri bo'lib, media vositalarining inson tafakkuri, ijtimoiy ong, madaniyat va kommunikatsiya jarayonlariga ta'sirini o'rganadi. Ushbu yo'nalish XX asrning ikkinchi yarmida ommaviy kommunikatsiya vositalarining jadal rivojlanishi natijasida shakllanib, XXI asrda raqamli texnologiyalar, internet va sun'iy intellekt tizimlarining keng tarqalishi bilan yangi bosqichga ko'tarildi. Mediafalsafa media vositalarini shunchaki axborot uzatish kanali sifatida emas, balki insonning voqelikni idrok etishi, dunyoqarashining shakllanishi va ijtimoiy munosabatlarni tizimiga ta'sir ko'rsatuvchi madaniy-falsafiy fenomen sifatida talqin qiladi. Shu jihatdan mediafalsafa media, texnologiya va inson o'rtasidagi murakkab munosabatlarni tahlil qilishga qaratilgan konseptual yondashuv hisoblanadi.

Mediafalsafiy tafakkur media muhitda shakllanayotgan axborotlarni tanqidiy, reflektiv va aksiologik nuqtayi nazardan baholashga asoslangan intellektual faoliyat turidir. Uning tarkibiy tuzilmasi bir nechta o'zaro bog'liq komponentlardan iborat. Kognitiv komponent media jarayonlari va axborot oqimlari haqidagi nazariy bilimlarni o'z ichiga olsa, tanqidiy-tahliliy komponent media matnlardagi g'oyalar, maqsadlar va yashirin mazmunlarni aniqlashga xizmat qiladi. Reflektiv komponent shaxsning media bilan o'zaro munosabatini anglash va baholashga yo'naltirilgan bo'lsa, aksiologik komponent media kontentning qadriyatlarga ta'sirini tahlil qilish imkonini beradi. Shuningdek, kommunikativ komponent media makonda mas'uliyatli va ongli muloqotni tashkil etishga xizmat qiladi. Mazkur komponentlarning uyg'un rivojlanishi talabalarning media hodisalarini chuqur va tizimli anglashiga zamin yaratadi.

Talabalarda mediafalsafiy tafakkurni rivojlantirishning pedagogik ahamiyati zamonaviy ta'limning asosiy maqsadlaridan biri bo'lgan mustaqil va tanqidiy fikrlovchi shaxsni shakllantirish bilan belgilanadi. Raqamli axborotlar hajmining ortib borishi sharoitida talaba faqat axborotni qabul qiluvchi emas, balki uni tahlil qiluvchi, baholovchi va qayta talqin qiluvchi subyektga aylanishi lozim. Mediafalsafiy tafakkur talabalarda media manipulyatsiyalarni anglash, axborotlarning ishonchliligini tekshirish, turli nuqtayi nazarlarni qiyosiy tahlil qilish hamda media makonda mustaqil pozitsiyani shakllantirish imkonini beradi. Shu sababli ushbu tafakkur turi tanqidiy fikrlash, reflektiv kompetentlik va axborot madaniyatini rivojlantirishning muhim pedagogik omili sifatida qaraladi. Media, texnologiya va inson ongining o'zaro aloqasi masalasi ko'plab falsafiy konsepsiyalarda o'z aksini topgan. Texnologik determinizm nazariyasida media vositalari jamiyat va tafakkur rivojlanishining muhim omili sifatida talqin qilinsa, kommunikativ falsafa vakillari media makonni ijtimoiy muloqot va ma'no almashinuvi muhiti sifatida izohlaydilar. Zamonaviy mediafalsafiy yondashuvlarda esa texnologiyalar insonning bilish jarayonlari, identikligi va dunyoni idrok etish usullarini transformatsiya qiluvchi vosita sifatida qaralmoqda. Ayniqsa, raqamli platformalar va sun'iy intellekt texnologiyalarining rivojlanishi inson va texnologiya o'rtasidagi chegaralarning nisbatan murakkablashishiga olib kelmoqda. Shu sababli mediafalsafiy tafakkur media muhitning nafaqat texnologik, balki ijtimoiy, madaniy va aksiologik jihatlarini anglashga yo'naltirilgan zamonaviy pedagogik kategoriyalardan biri sifatida muhim ahamiyat kasb etadi.

Zamonaviy oliy ta'lim tizimida talabalarda mediafalsafiy tafakkurni shakllantirish kompetensiyaviy yondashuv asosida amalga oshirilmoqda. Mazkur yondashuv talabaning faqat nazariy bilimlarni egallashi bilan cheklanmay, balki media muhitda axborotni izlash, tahlil qilish, baholash va undan maqsadli foydalanish kompetensiyalarini rivojlantirishni nazarda tutadi. Kompetensiyaviy yondashuv mediafalsafiy tafakkurni shaxsning media voqelikni anglash, axborotning mazmun-mohiyatini baholash va mustaqil xulosa chiqarish qobiliyati sifatida talqin etadi. Natijada talabalar media makonda yuzaga kelayotgan jarayonlarga faol va ongli munosabat bildirish imkoniyatiga ega bo'ladilar.

Mediafalsafiy tafakkur – bu media muhitda shakllanayotgan axborotlarni tanqidiy, refleksiv va aksiologik nuqtayi nazardan baholashga asoslangan intellektual faoliyat turidir.

1-rasm. talabalarda mediafalsafiy tafakkur tuzilmasi.

Raqamli pedagogikaning rivojlanishi media ta'lim bilan integratsiyalashgan yangi ta'lim muhitini shakllantirmoqda. Elektron ta'lim platformalari, virtual laboratoriyalar, multimedia vositalari va masofaviy ta'lim texnologiyalari talabalarning media bilan ishlash tajribasini kengaytirishga xizmat qilmoqda. Ushbu integratsiya natijasida mediafalsafiy tafakkur nafaqat nazariy bilimlar, balki real media mahsulotlarini tahlil qilish, ularning ijtimoiy va madaniy ta'sirini baholash hamda media kontent yaratish faoliyati orqali rivojlantirilmoqda. Shu sababli media ta'lim va raqamli pedagogikaning o'zaro uyg'unligi zamonaviy ta'limning muhim tendensiyalaridan biri sifatida namoyon bo'lmoqda.

Mediafalsafiy tafakkurni rivojlantirishda tanqidiy fikrlash va reflektiv yondashuv alohida ahamiyat kasb etadi. Tanqidiy fikrlash media axborotlarning ishonchligi, obyektivligi va maqsadga muvofiqligini tahlil qilish imkonini bersa, reflektiv yondashuv talabani o'z media tajribasi va media faoliyatiga ongli baho berishiga xizmat qiladi. Ayniqsa, media manipulyatsiya, dezinformatsiya va axborot xavfsizligi bilan bog'liq muammolar sharoitida tanqidiy-reflektiv faoliyat mediafalsafiy tafakkurning asosiy mexanizmlaridan biri hisoblanadi. Bu esa talabalarda mustaqil pozitsiya va mas'uliyatli media madaniyatini shakllantirishga yordam beradi.

So'nggi yillarda sun'iy intellekt texnologiyalari va raqamli platformalarning rivojlanishi mediafalsafiy tafakkurni shakllantirishning yangi imkoniyatlarini yuzaga keltirmoqda. Generativ sun'iy intellekt tizimlari, adaptiv o'quv platformalari, raqamli assistentlar va ma'lumotlarni tahlil qilish vositalari talabalarning axborot bilan ishlash faoliyatini sezilarli darajada takomillashtirmoqda. Shu bilan birga, mazkur texnologiyalar axborotning haqqoniyligi, algoritmik ta'sir, raqamli etika va intellektual mustaqillik kabi yangi falsafiy masalalarni ham yuzaga chiqarmoqda. Natijada mediafalsafiy tafakkur texnologik taraqqiyotning ijtimoiy va ma'naviy oqibatlarini anglash vositasi sifatida tobora muhim ahamiyat kasb etmoqda.

Talabalarda mediafalsafiy tafakkurni shakllantirishning samaradorligi ko'p jihatdan shaxsga yo'naltirilgan va konstruktivistik ta'lim paradigmalari bog'liqdir. Shaxsga yo'naltirilgan ta'lim talabani individual ehtiyojlari, qiziqishlari va tajribalarini hisobga olishga asoslanadi. Konstruktivistik yondashuv esa bilimlarni tayyor shaklda o'zlashtirish emas, balki talabani faol bilish faoliyati natijasida mustaqil ravishda qurishini nazarda tutadi. Ushbu paradigmalarda mediafalsafiy tafakkurni rivojlantirishda muammoli vaziyatlar, debatlar, media tahlil, loyiha faoliyati va reflektiv topshiriqlardan foydalanish imkoniyatlarini kengaytiradi. Natijada talaba media muhitda yuz berayotgan voqea va hodisalarni mustaqil tahlil qiluvchi, baholovchi va asoslangan qaror qabul qiluvchi faol subyekt sifatida shakllanadi.

Mediafalsafiy tafakkurni shakllantirishning zamonaviy pedagogik tendensiyalarini quyidagi yo'nalishlar orqali umumlashtirish mumkin:

1. Kompetensiyaviy yondashuv asosida media va axborot kompetentligini rivojlantirish;
2. Raqamli pedagogika hamda media ta'lim integratsiyasini kuchaytirish;
3. Tanqidiy fikrlash va reflektiv faoliyatni ta'lim jarayoniga tizimli joriy etish;
4. Sun'iy intellekt va raqamli platformalardan pedagogik maqsadlarda foydalanish;
5. Shaxsga yo'naltirilgan va konstruktivistik ta'lim texnologiyalarini keng qo'llash;
6. Media xavfsizlik, raqamli etika va axborot madaniyatini rivojlantirish;
7. Talabalarning media mahsulotlarini yaratish va tahlil qilish faoliyatini qo'llab-quvvatlash.

Mazkur tendensiyalar talabalarda mediafalsafiy tafakkurni rivojlantirishning metodologik asoslarini takomillashtirishga xizmat qilib, ularning raqamli jamiyat sharoitida media voqelikni ongli, tanqidiy va qadriyatlar asosida anglash kompetentligini shakllantirishga imkon yaratadi.

Talabalarda mediafalsafiy tafakkurni rivojlantirish zamonaviy ta'limning muhim vazifalaridan biri bo'lib, bu jarayonni samarali tashkil etish maxsus pedagogik mexanizmlarni ishlab chiqishni talab etadi. Mediafalsafiy tafakkur media muhitda shakllanayotgan axborotlarni tanqidiy baholash, ularning g'oyaviy-mafkuraviy mazmunini tahlil qilish hamda media va jamiyat o'rtasidagi munosabatlarni falsafiy jihatdan anglash qobiliyatini ifodalaydi. Shu sababli mazkur tafakkur turini rivojlantirishda nafaqat nazariy bilimlar, balki talabalarning tahliliy, refleksiv va kommunikativ faoliyatini faollashtiruvchi pedagogik metodlardan foydalanish muhim ahamiyat kasb etadi.

Media matnlarni falsafiy tahlil qilish mediafalsafiy tafakkurni shakllantirishning asosiy mexanizmlaridan biri hisoblanadi. Bunday tahlil jarayonida talaba media mahsulotning yaratilish maqsadi, unda aks etgan qadriyatlar, mafkuraviy yo'nalishlar, ijtimoiy ta'sir mexanizmlari hamda auditoriyaga ko'rsatadigan psixologik ta'sirini o'rganadi. Media matnlarni falsafiy tahlil qilishda germeneytik tahlil, diskursiv tahlil, semiotik tahlil va aksiologik tahlil metodlaridan foydalanish mumkin. Ushbu metodlar orqali talabalar media kontentning ochiq va yashirin ma'nolarini aniqlash, uning jamiyatdagi o'rni va ahamiyatini baholash hamda media voqelikning mohiyatini anglash imkoniyatiga ega bo'ladilar.

Mediafalsafiy tafakkurni rivojlantirishda interaktiv pedagogik texnologiyalar alohida o'rin tutadi. Xususan, case-study metodi real media hodisalar va axborot muammolarini tahlil qilish orqali talabalarning muammoli vaziyatlarni baholash kompetentligini rivojlantiradi. Debat texnologiyasi turli media hodisalarini yuzasidan qarama-qarshi nuqtayi nazarlarni asoslash va himoya qilish imkoniyatini yaratadi. Mediaanaliz usuli media materiallarning tarkibi, mazmuni va ijtimoiy ta'sirini tizimli tahlil qilishga xizmat qiladi. Refleksiv topshiriqlar esa talabalarning o'z media tajribalarini baholash, media muhitga nisbatan shaxsiy munosabatlarini aniqlash hamda media faoliyat natijalari ustida fikr yuritish ko'nikmalarini rivojlantiradi. Mazkur metodlarning uyg'un qo'llanilishi mediafalsafiy tafakkurning kognitiv, aksiologik va refleksiv komponentlarini kompleks rivojlantirish imkonini beradi.

Talabalarning mediafalsafiy kompetentligini baholash mazkur jarayon samaradorligini aniqlashning muhim shartlaridan biri hisoblanadi. Baholashda talabaning media jarayonlari haqidagi bilimlari, media matnlarni tanqidiy tahlil qilish qobiliyati, media mahsulotlarning qadriyatlar tizimiga ta'sirini baholash ko'nikmasi, refleksiv faoliyati va media makondagi kommunikativ madaniyati asosiy mezon sifatida qaraladi. Baholash natijalariga ko'ra mediafalsafiy kompetentlikning past, o'rta va yuqori darajalari aniqlanishi mumkin. Yuqori darajadagi kompetentlik talabaning media voqelikni mustaqil tahlil qilishi, asoslangan xulosalar chiqarishi va media axborotlarga nisbatan ongli pozitsiyani egallashi bilan tavsiflanadi.

Mediafalsafiy kompetentlikni baholashda quyidagi mezonlardan foydalanish maqsadga muvofiq:

1. Mediafalsafiy tushunchalar va nazariy bilimlarni egallash darajasi;
2. Media matnlarni tanqidiy va falsafiy tahlil qilish ko'nikmasi;
3. Media kontentdagi qadriyatlar va g'oyalarni aniqlash qobiliyati;
4. Refleksiv fikrlash va o'z media faoliyatini baholash darajasi;

5. Media muhitda mas'uliyatli kommunikativ faoliyat olib borish kompetentligi;
6. Axborotlarning ishonchligi va haqqoniyligini aniqlash ko'nikmasi;
7. Media mahsulotlarning ijtimoiy va madaniy ta'sirini baholash qobiliyati.

Oliy ta'lim amaliyotida mediafalsafiy tafakkurni rivojlantirish istiqbollari raqamli ta'lim texnologiyalarining takomillashuvi bilan yanada kengayib bormoqda. Media ta'lim kurslarini joriy etish, fanlararo integratsiyani kuchaytirish, mediaanaliz laboratoriyalarini tashkil etish, sun'iy intellekt vositalaridan foydalanishga asoslangan ta'lim modellarini qo'llash hamda talabalarning mustaqil media loyihalarini qo'llab-quvvatlash mazkur yo'nalishning istiqbolli shakllari hisoblanadi. Shu bilan birga, mediafalsafiy tafakkurni rivojlantirish ta'lim jarayonida media savodxonlik, raqamli madaniyat, axborot xavfsizligi va tanqidiy fikrlash kompetensiyalarini integratsiyalash imkonini beradi. Natijada talabalar media makonda faoliyat yurituvchi, axborotni ongli ravishda tahlil qiluvchi va zamonaviy jamiyatning raqamli chaqiriqlariga moslasha oladigan kompetent mutaxassis sifatida shakllanadilar.

Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, mediafalsafiy tafakkur zamonaviy raqamli jamiyat sharoitida talabalarning media muhitni anglash, axborotlarni tanqidiy tahlil qilish hamda media kontentning ijtimoiy, madaniy va aksiologik ta'sirini baholash qobiliyatlarini rivojlantiruvchi muhim intellektual sifat hisoblanadi. Tadqiqot davomida mediafalsafa tushunchasining nazariy asoslari tahlil qilinib, mediafalsafiy tafakkurning kognitiv, tanqidiy-tahliliy, reflektiv, aksiologik va kommunikativ komponentlardan iborat murakkab pedagogik konstrukt ekanligi asoslandi. Shuningdek, media, texnologiya va inson ongi o'rtasidagi o'zaro bog'liqlikni anglash mediafalsafiy tafakkurning metodologik poydevorini tashkil etishi aniqlandi.

Tahlillar natijasida talabalarda mediafalsafiy tafakkurni shakllantirishning zamonaviy pedagogik tendensiyalari sifatida kompetensiyaviy yondashuv, raqamli pedagogika va media ta'lim integratsiyasi, tanqidiy fikrlash hamda reflektiv yondashuvlardan foydalanish, sun'iy intellekt texnologiyalarini ta'lim jarayoniga joriy etish, shaxsga yo'naltirilgan va konstruktivistik ta'lim paradigmalarni qo'llash muhim ahamiyatga ega ekanligi aniqlandi. Mazkur tendensiyalar talabalarning media muhitga nisbatan ongli munosabatini shakllantirish, ularning axborot bilan ishlash madaniyatini rivojlantirish va mustaqil fikrlash faoliyatini faollashtirishga xizmat qiladi.

Tadqiqot doirasida mediafalsafiy tafakkurni rivojlantirishning pedagogik mexanizmlari ham tahlil qilindi. Media matnlarni falsafiy tahlil qilish, case-study, debat, mediaanaliz va reflektiv topshiriqlardan foydalanish talabalarning media hodisalarni chuqur anglashiga, media kontentning mazmuni va ta'sirini baholashiga hamda media makonda faol fuqarolik pozitsiyasini shakllantirishiga yordam berishi asoslandi. Shuningdek, mediafalsafiy kompetentlikni baholash mezonlarini ishlab chiqish mazkur jarayon samaradorligini monitoring qilish va takomillashtirish imkoniyatlarini kengaytirishi aniqlandi.

Zamonaviy pedagogik tendensiyalar mediafalsafiy tafakkurni rivojlantirishning nazariy va amaliy asoslarini takomillashtirishga xizmat qilmoqda. Ayniqsa, raqamli texnologiyalar va sun'iy intellekt vositalarining ta'lim jarayoniga keng kirib kelishi mediafalsafiy tafakkurni

rivojlantirishni ta'lim sifatini oshirishning muhim omillaridan biriga aylantirmoqda. Shu sababli mediafalsafiy tafakkur zamonaviy oliy ta'lim tizimida media savodxonlik, axborot madaniyati va tanqidiy fikrlash kompetensiyalarini integratsiyalashga xizmat qiluvchi muhim pedagogik kategoriya sifatida qaralishi lozim.

Kelgusidagi ilmiy izlanishlarda mediafalsafiy tafakkurni rivojlantirishning pedagogik modeli va texnologiyasini ishlab chiqish, uning diagnostik mezonlari hamda indikatorlarini takomillashtirish, sun'iy intellekt vositalarining mediafalsafiy kompetentlikka ta'sirini eksperimental tadqiq etish, shuningdek, turli ta'lim yo'nalishlari talabalarida mediafalsafiy tafakkurni shakllantirishning o'ziga xos xususiyatlarini qiyosiy tahlil qilish maqsadga muvofiq hisoblanadi. Bundan tashqari, mediafalsafa, raqamli pedagogika va aksiologik ta'lim yondashuvlari integratsiyasiga asoslangan innovatsion metodikalarni yaratish ushbu ilmiy yo'nalishning istiqbolli tadqiqot yo'nalishlaridan biri sifatida e'tirof etilishi mumkin.

ADABIYOTLAR RO'YXATI | СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ | REFERENCES

1. Xodjayev B.X. Umumiy pedagogika. – Toshkent: Sano-standart, 2017. – 416 b.
2. Muslimov N.A., Usmonboyeva M.H., Sayfurov D.M. Pedagogik kompetentlik va kreativlik asoslari. – Toshkent: Sano-standart, 2015. – 120 b.
3. Abduqodirov A.A., Pardaev A.X. Ta'limda innovatsion texnologiyalar. – Toshkent: Fan va texnologiya, 2018. – 196 b.
4. Tolipov O'.Q., Usmonboyeva M. Pedagogik texnologiyalarning tatbiqiy asoslari. – Toshkent: Fan, 2017. – 260 b.
5. Ishmuhamedov R.J. Ta'limda innovatsion texnologiyalar. – Toshkent: Iste'dod, 2020. – 180 b.
6. Полат Е.С. Современные педагогические и информационные технологии в системе образования. – М.: Академия, 2019. – 368 с.
7. Роберт И.В. Теория и методика информатизации образования. – М.: Институт стратегии развития образования РАО, 2021. – 356 с.
8. Хуторской А.В. Компетентный подход в обучении: научно-методическое пособие. – М.: Эйдос, 2018. – 320 с.
9. Зеер Э.Ф. Психология профессионального образования. – Екатеринбург: РГППУ, 2020. – 413 с.
10. McLuhan M. Understanding Media: The Extensions of Man. – New York: McGraw-Hill, 1964. – 359 p.
11. Postman N. Amusing Ourselves to Death: Public Discourse in the Age of Show Business. – New York: Penguin Books, 2005. – 208 p.
12. Castells M. The Rise of the Network Society. – Oxford: Wiley-Blackwell, 2010. – 597 p.

